

EKSPERT TIZIMINING TUZILISHI VA HUSUSIYATLARI

Abdullaziz Yoqubjanov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekspert tizimi va kompyuterdan foydalangan holda inson mutaxassisining malakasini ta'minlash, an'anaviy dasturlardan qanday farq qilishini aniqlash, ko'rib chiqilayotgan mavzuni tavsiflovchi uzoq muddatli ma'lumotlarni va ushbu sohadagi ma'lumotlarning tegishli transformatsiyasini tavsiflovchi qoidalarni saqlash usullarini, loyihalash tizimida tahlil qilishning yangicha yo'nalishlarini aniqlash va albatta oldindan vaziyatga baho berish haqida umumiy tushuncha va tavsivalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Ekspert tizimi, bilimlar bazasi, qabul qilish qoidalari, xulosa, retroinferentsiya, rekonstruksiya, bilimlar vakili, mahsulot qoidalari, dialog protsessori, intellektual, tizim yadrosi, protsessual tahlil.

Ekspert tizimi - bu kompyuterning imkoniyatlarini mutaxassis bilimlari bilan shunday shaklda birlashtirgan tizimdirki, tizim oqilona maslahatlar berishi yoki berilgan muammoning oqilona echimini amalga oshirishi mumkin. Ko'pchilik tomonidan asosiy deb hisoblangan bunday tizimning qo'shimcha orzu qilingan xususiyati tizimning o'z fikrini savol beruvchiga tushunarli shaklda tushuntirish qobiliyatidir.

Ekspert tizimi kompyuterdan foydalangan holda inson mutaxassisining malakasini ta'minlaydi. Masalan, bunday tizimlar kasallikni tashxislashi, kimyoviy tuzilmani rekonstruksiya qilish, konlarni o'rganish yoki boshqa shunga o'xshash muammolarni hal qilishi mumkin. Ular bilan ishlash juda qulay va qo'shimcha ravishda, inson mutaxassisi kabi o'z harakatlari va fikrlarini tushuntirish qobiliyatiga ega. Va nihoyat, odamlar kabi, ular hatto kimgadir imtihonni qanday o'tkazishni o'rgata oladilar.

Inson eksperti singari, ekspert tizimlari ham yechim topish uchun ramziy mantiq va evristika yoki bosh barmoq qoidalaridan foydalanadi. Ular ham xato qilishlari mumkin, lekin ular xatolaridan saboq olish qobiliyatiga ega. Biroq, bu sun'iy tajriba inson tajribasidan ba'zi afzalliklarga ega. U doimiy, izchil, osonlik bilan xabar qilinadi, hujjatlashtiriladi va takomillashtiriladi. Oxir oqibat, kuchli kompyuterlarni inson tajribasi boyligiga ulab, ekspert tizimlari ekspert bilimlariga qiymat qo'shib, uni keng qo'llash imkonini beradi.

Ekspert tizimlarining xossalari. Ekspert tizimlarining an'anaviy dasturlardan qanday farq qilishini aniqlash uchun ekspert tizimlarning xususiyatlarini tavsiflash kerak. Asosiy farq shundaki, ekspert tizimlari bilimlarni manipulyatsiya qiladi,

an'anaviy dasturlar esa ma'lumotlarni boshqaradi. Ushbu dasturlar o'rtasidagi farqlar 1-jadvalda aks ettirilgan. [8].

Ekspert tizimlarini an'anaviy dasturlar bilan solishtirish 1-jadval

An'anaviy dasturlar	Ekspert tizimlar
Ma'lumotlarni taqdim etish va ulardan foydalanish	Bilimlarni ifodalash va ulardan foydalanish
Algoritmlar	Evrastika
Qayta ishga tushirish	Xulosa qilish jarayoni
Katta ma'lumotlar bazalarini samarali qayta ishlash	Katta bilim bazalarini samarali qayta ishlash

Ekspert tizimi uni oddiy dasturdan ajratib turuvchi xususiyatlarga ega (1-rasm) [8]:

- kompetentsiya;
- ramziy fikrlash;
- chuqurlik;
- o'z-o'zini anglash.

1-rasm. Ekspert tizimining xususiyatlari

Shuni hisobga olish kerakki, haqiqiy ekspert tizimlari murakkabroq tuzilishga ega bo'lishi mumkin, ammo rasmda ko'rsatilgan bloklar, albatta, har qanday haqiqiy ekspert tizimida mavjud [1].

Ekspert tizimlarida foydalanuvchilarning ikki toifasi va ekspert tizimi bilan foydalanuvchi o‘zaro munosabatlarining turli maqsadlariga mos keladigan ikkita alohida “kirishlar” mavjud [3]:

- ekspert tizimi bilan maslahatlashishni talab qiladigan oddiy foydalanuvchi (ekspert) - u bilan ishlashning interaktiv sessiyasi, uning davomida u qandaydir ekspert muammosini hal qiladi. Ekspert tizimi bilan muloqot dialog protsessori - ekspert tizimining maxsus komponenti orqali amalga oshiriladi. Ekspert tizimi bilan muloqotning ikkita asosiy shakli mavjud - tabiiy tilning cheklangan to‘plami bo‘yicha dialog (lug‘at menyusidan foydalanish (muloqotning har bir bosqichida tizim mutaxassislarining professional lug‘atini tanlashni taklif qiladi) va dialogga asoslangan dialog. bir nechta mumkin bo‘lgan harakatlar bo‘yicha);

- mavzu bo‘yicha mutaxassislar va bilim muhandislaridan iborat bilim muhandisligi bo‘yicha ekspertlar guruhi. Ushbu guruhning funktsiyalariga ekspert tizimining ixtisoslashtirilgan dialog komponenti - bu jarayonni qisman avtomatlashtirish imkonini beruvchi bilimlarni egallash quyi tizimi yordamida amalga oshiriladigan bilimlar bazasini to‘ldirish kiradi.

Ekspert tizimining umumlashtirilgan tuzilishi 1-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Ekspert tizimi tuzilishi

Foydalanuvchi interfeysi - bu oxirgi foydalanuvchiga o‘z kasbiy faoliyati muhitida yuzaga keladigan muammolarni vositachilarsiz yoki ularning yordamisiz hal qilish uchun kompyuterdan foydalanish imkonini beradigan dasturiy va texnik vositalar tizimi. Bu oxirgi foydalanuvchining keng doiradagi manfaatlariga moslashish qobiliyatini ta‘minlaydigan moslashuvchan tuzilishga ega bo‘lgan aqlli interfeys vositalari to‘plami. Shunday qilib, foydalanuvchi interfeysi ma‘lumotlarni kiritish bosqichida ham, natijalarni olishda ham foydalanuvchi va ekspert tizimi o‘rtasidagi dialogni amalga oshiradi [3].

Intellektual bilimlar bazasi muharriri - bu bilim muhandisiga interaktiv rejimda bilimlar bazasini yaratish imkoniyatini beruvchi dastur. Ma‘lumotlar bazasi bilan ishlashni osonlashtiradigan ichki menyular tizimini, bilimlarni ifodalovchi til shablonlarini, maslahatlar va boshqa xizmat vositalarini o‘z ichiga oladi.[1].

Bilimlar bazasi - bu ekspert tizimining yadrosi, mutaxassis va foydalanuvchi uchun tushunarli shaklda (odatda tabiiy tilga yaqin bo‘lgan ba'zi tillarda) kompyuter tashuvchisida qayd etilgan fan sohasi bo‘yicha bilimlar to‘plami [1].

Bilimlar bazasi ekspert tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u ko‘rib chiqilayotgan mavzuni tavsiflovchi uzoq muddatli ma'lumotlarni (joriy ma'lumotlardan ko‘ra) va ushbu sohadagi ma'lumotlarning tegishli transformatsiyasini tavsiflovchi qoidalarni saqlash uchun mo‘ljallangan. Mavzu sohasi sifatida tor (maxsus) dastur sohasi tanlanadi [3].

Ekspert tizimida bilimlarni ifodalashning bir necha usullari mavjud, ammo ularning barchasi uchun umumiy bo‘lgan narsa bilimlarning ramziy shaklda taqdim etilishidir (bilimlarni ifodalashning elementar komponentlari matnlar, ro‘yxatlar va boshqa ramziy tuzilmalardir). Shunday qilib, ekspert tizimi fikrlashning ramziy tabiati tamoyilini amalga oshiradi, bu fikrlash jarayonining ramziy o‘zgarishlar ketma-ketligi sifatida ifodalanishida yotadi.

Ekspert tizimini qurish texnologiyasining umumiy tavsifi. Ekspert tizimlarini qurish texnologiyasi ko‘pincha bilim muhandisligi deb ataladi. Odatda, bu jarayon bilim injeneri deb ataladigan ekspert tizimini yaratuvchisi va u yoki bu fan sohasidagi bir yoki bir nechta ekspertlar o‘rtasida o‘zaro aloqaning o‘ziga xos shaklini talab qiladi. Bilim muhandisi mutaxassislardan muammolarni hal qilishda foydalanadigan protseduralar, strategiyalar, asosiy qoidalarni (evristika) "chiqarib oladi" va bu bilimlarni 3-rasmda ko‘rsatilganidek, ekspert tizimiga kiritadi.

3-rasm. Ekspert tizimini yaratish texnologiyasi

Ekspert tizimini yaratishdan oldin bilimlar to‘plami tuziladi, xususan:

- muayyan kasbiy sohada muayyan muammolarni hal qilish yoki qaror qabul qilishda shaxsning fikrlash jarayoni o‘rganiladi;
- bu jarayonning asosiy bosqichlari yoritilgan;
- o‘rganilayotgan jarayonni kompyuterda takrorlaydigan dasturiy vositalar ishlab chiqilmoqda.

Ekspert tizimlarini amaliy qo‘llash. Bir qator amaliy muammolar mavjudki, ular bilimga asoslangan tizimlar yordamida boshqa usullardan ko‘ra muvaffaqiyatliroq hal

qilinadi. Ekspert tizimlaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligini aniqlashda quyidagi mezonlarga amal qilish kerak [7].

1. Ma'lumotlar va bilimlar ishonchli va vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi.
2. Mumkin yechimlar maydoni nisbatan kichik.
3. Muammoni hal qilish jarayonida rasmiy fikrlashdan foydalanish kerak.

Analogiya yoki abstraksiyalar yordamida muammolarni hal qilish uchun hali mos bo'lmagan bilimga asoslangan tizimlar mavjud (inson miyasi bunda yaxshiroq). O'z navbatida, muammoni hal qilish protsessual tahlildan foydalanishni o'z ichiga olgan hollarda an'anaviy kompyuter dasturlari ekspert tizimlariga qaraganda samaraliroq bo'ladi.

2-jadvalda qo'llaniladigan muammolarning qiyosiy xususiyatlari ko'rsatilgan, ularning mavjudligi bo'yicha ularni hal qilish uchun ekspert tizimidan foydalanish maqsadga muvofiqligi haqida xulosa chiqarish mumkin [7].

Ekspert tizimlarini qo'llash mezonlari

2-jadval

Qo'llanilishi mumkin	Qo'llanilmaydigan, bo'lmaydigan	qo'llab
Qattiq algoritmlar yoki protseduralarni qurish mumkin emas, lekin hal qilishning evristik usullari mavjud.	Samarali algoritmik usullar mavjud.	
Muammoni hal qila oladigan mutaxassislar bor.	Mutaxassislar yo'q yoki ularning soni yetarli emas.	
O'z tabiatiga ko'ra, vazifalar diagnostika, sharhlash yoki prognozlash sohasiga tegishli.	Vazifalar hisoblash xarakteriga ega.	
Mavjud ma'lumotlar “shovqinli”.	Aniq faktlar va qat'iy tartib-qoidalar ma'lum.	
Muammolar rasmiy fikrlash yordamida hal qilinadi.	Muammolar protsessual, analogiya yoki intuitiv tarzda hal qilinadi.	
Bilim statik (o'zgarmas).	Bilim dinamik (vaqt o'tishi bilan o'zgaradi).	

Umuman olganda, quyidagi turdagi muammolarni hal qilish uchun ekspert tizimi tavsiya etilmaydi:

- rasmiy o'zgartirish va protsessual tahlilning odatiy vositalari bilan hal qilinadigan matematik;

- tanib olish muammolari, chunki umumiy holatda ular sonli usullar bilan hal qilinadi;

- ularni hal qilish usullari haqida ma'lumotga ega bo'lmagan vazifalar (bilimlar bazasini yaratish mumkin emas).

Bilimlarni taqdim etish - bu haqiqiy dunyoni qanday tasvirlash bo'yicha kelishuv. Tabiiy va texnika fanlarida bilimlarni ifodalashning quyidagi an'anaviy usuli qabul qilingan. Asosiy tushunchalar va ular orasidagi munosabatlar tabiiy tilda kiritiladi. Ammo bu holda, ma'nosi allaqachon ma'lum bo'lgan ilgari aniqlangan tushunchalar va munosabatlar qo'llaniladi. Keyinchalik, kontseptsiyalarning xarakteristikalarini (ko'pincha miqdoriy) va mos keladigan matematik model o'rtasida muvofiqlik o'rnatiladi. Bilimlarni ifodalash odatda u yoki bu bilimlarni taqdim etish tizimi doirasida amalga oshiriladi [3].

Bilimlarni ifodalash tizimi - bilimlarni ifodalash tilidan foydalangan holda fan sohasi haqidagi bilimlarni tavsiflash, tizimda bilimlarni saqlashni (to'plash, tahlil qilish, umumlashtirish va bilimlar tuzilishini tashkil etish) tashkil etish, yangi bilimlarni olish va boshqalarga yordam beradigan vositadir. uni mavjud bilimlar bilan birlashtirish, mavjud bilimlardan yangi bilimlar olish, kerakli bilimlarni topish, eskirgan bilimlarni yo'q qilish, foydalanuvchi va bilim o'rtasidagi interfeys.

Bilimlarni ifodalash modelini loyihalashda vakillikning bir xilligi va tushunish qulayligi kabi omillarni hisobga olish kerak. Bir hil vakillik xulosani boshqarish mexanizmini soddalashtirishga va bilimlarni boshqarishni soddalashtirishga olib keladi. Bilimlarni taqdim etish ekspertlar va tizim foydalanuvchilari uchun tushunarli bo'lishi kerak. Aks holda bilim olish va uni baholash qiyinlashadi. Biroq, bu talabni oddiy va murakkab masalalar uchun bir xilda bajarish juda qiyin. Odatda, oddiy masalalar uchun ular qandaydir o'rtacha (murosa) vakillik bo'yicha hal qilinadi, ammo murakkab va katta muammolarni hal qilish uchun strukturaviy va modulli vakillik zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Giarratano JC, Riley G. "Ekspert tizimlari: printsiplar va dasturlash." PWS nashriyot kompaniyasi, 1989 yil. -18 c
2. Jekson P. "Ekspert tizimlariga kirish." Addison-Uesli, 1998 yil. -57c
3. Waterman D. "Ekspert tizimlari uchun qo'llanma." Addison-Wesley, 1986 yil.
4. Russell S, Norvig P. "Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv." Pearson, 2020 yil.
5. Jekson P. "Sun'iy intellektga kirish." Dover nashrlari, 1985 yil. -223c
6. Feigenbaum EA, McCorduck P. "Beshinchi avlod: sun'iy intellekt va Yaponiyaning dunyoga kompyuter muammosi." Maykl Jozef, 1983 yil. -188c

7. Madaliyev X. CREATION OF INTERFACE THROUGH APP DESIGN OF MATLAB SOFTWARE FOR AUTOMATIC DETERMINATION OF LOADS ON ROLLER MACHINE WORKER SHAFT //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
8. Хайдаров Б. А., Мадалиев Х. Б. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА ОТ МЕЛКИХ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ //Экономика и социум. – 2022. – №. 4-1 (95). – С. 561-564.
9. Sobirjonovich, Djurayev Sherzod, and Madaliyev Xushnid Bahromjon ogli. "TRAFFIC FLOW DISTRIBUTION METHOD BASED ON 14 DIFFERENTIAL EQUATIONS." *Intent Research Scientific Journal* 2.10 (2023): 1-10.
10. Mukhammadziyo I. et al. Theoretical and experimental study of the law of distribution of non-stationary heat flux in raw cotton stored in the bunt //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
11. Эргашев А., Шаробаев Э., Хайдаров Б., & Тухтасинов Д. (2019). УСТРОЙСТВО СОЕДИНЕНИЙ-ЗАЩИТА ОТ СЛАБЫХ КОНТАКТОВ. Экономика и социум, (12 (67)), 1220-1223.
12. Madaliev, X. B., & Tukhtasinov, D. H. (2022). Development Of An Openness Profile For A Logical Control System For Technological Equipment. *Ijodkor O'qituvchi*, (20), 215-217.
13. Мамаханов Аъзам Абдумажидович, Джураев Шерзод Собиржонович, Шаробаев Носир Юсубжанович, Тулкинов Мухамадали Эркинжон Угли, & Тухтасинов Даврон Хошимжон Угли (2020). Устройство для выращивания гидропонного корма с автоматизированной системой управления. *Universum: технические науки*, (8-2 (77)), 17-20.
14. To'xtasinov, D. (2023). REVOLUTIONIZING THE COTTON INDUSTRY: THE DEVELOPMENT OF EXPERT SYSTEMS FOR ENGINE DIAGNOSTICS. *Interpretation and Researches*, 1(10). извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1242>
15. Джураев Ш.С., Тухтасинов Д.Х., Аскарлов А.А., Хайдаров Б.А., & Файзуллаев Д.З. (2022). ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКА. Экономика и социум, (5-2 (92)), 423-426.
16. Джураев Ш.С., Тухтасинов Д.Х., Аскарлов А.А., Хайдаров Б.А., & Файзуллаев Д.З. (2022). ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Экономика и социум, (5-2 (92)), 427-430.
17. Рузиматов, С., & Тухтасинов, Д. (2021). Выбор цифровых устройств для регулирования содержания влаги хлопка-сырца. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 2(9), 10-14.
18. Ибрагимов И.У., Тухтасинов Д.Х., Исманов М.А., & Шарифбаев Р. Н. (2019). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. Экономика и социум, (12 (67)), 475-478.